

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18073437>

MAQOL VA TOPISHMOQLARDA MIF DIFFUZIYASI

Tursunboyeva Odina Dilmurod qizi

ADU.Folklorshunoslik va dialektologiya yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

abdullajonovaodina0@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodining kichik janrlarida diffuziya hodisasi tahlil qilinadi. Xalq og‘zaki ijodi asrlar davomida shakllanib, unda turli janrlarning o‘zaro ta’siri va bir-biriga singib ketish jarayonlari muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotda maqollar va topishmoqlar ularning o‘zaro diffuziyasi yoritiladi. Shuningdek, diffuziya hodisasi natijasida xalq og‘zaki ijodining janrlar tizimida paydo bo‘ladigan yangilanishlar va o‘zgarishlar ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: *mif, maqol, topishmoq, diffuziya, folklor, kichik janrlar xalq og‘zaki ijodi*

ABSTRACT

This article analyzes the phenomenon of diffusion in the small genres of Uzbek oral folklore. Uzbek oral folklore has been shaped over centuries, in which the processes of interaction and interpenetration among various genres occupy an important place. The study examines proverbs and riddles, focusing on their mutual diffusion. In addition, the article provides a scholarly analysis of the innovations and transformations that emerge in the genre system of oral folklore as a result of the diffusion phenomenon.

Keywords: *myth, proverb, riddle, diffusion, folklore, small genres, oral folklore*

Kirish

O‘zbek xalq og‘zaki ijodi xalqning asrlar davomida shakllangan ma’naviy boyligi, hayot tajribasi va dunyoqarashini o‘zida mujassam etgan bebaho xazina hisoblanadi. Folklorning har bir janri – ertak, doston, afsona, maqol, topishmoq yoki qo‘shiq – xalq tafakkurining turli qirralarini aks ettiradi. Shu bilan birga, bu janrlar bir-biridan butunlay ajralmagan, balki ularning o‘zaro ta’siri, shakl va mazmun jihatdan singish jarayoni – diffuziya hodisasi – xalq og‘zaki ijodining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Folklorshunoslikda diffuziya termini biror janr , motiv yoki obrazning ikkinchi bir janr, motiv yoki obrazga kirib borishi, singishi natijasida ularning tabiatida sodir bo‘ladigan struktural, semantik hamda funksional o‘zgarishlarga nisbatan qo‘llaniladi. Demak diffuziya bir narsa ta’sirida ikkinchisining o‘zgarishidan, birining ta’sirida ikkinchising boyishi, ulardan birining so‘nishi kabi murakkab dialektik qonuniyat hisoblanadi. [1,99]

Janrlarning o‘zaro munosabati haqida ko‘plab olimlar o‘z izlanishlarini olib borganlar. Xususan, B. Sarimsoqov o‘zining “Epik janrlar diffuziyasi”, G‘. Jalolov “O‘zbek folklorida janrlararo munosabat”, Mamatqul Jo‘rayev va Darmonoy O‘rayevalar “O‘zbek mifologiyasi”da folklor janralarida diffuziya va transformatsiyaga oid ishlarni tahlil etgan.

“Mifologik obrazlar mifologik dunyoqarash mahsuli bolib, ular ibtidoiy insonning mental faoliyati jarayonida uning qiziqishi va bilish ehtiyoji natikasida o‘zi uchun mavhum bo‘lgan hodisalarni idrok etishi, tushunishi va umumlashtirishi orqali yuzaga kelgan”, deya tarif beriladi M. Jo‘rayev va D.O‘rayeva “O‘zbek mifologiyasi” kitobida. Bunday obrazlarga Xizr, Humo qushi, Anqoqush, qadimiy yunon mifologiyasi asosida shakllangan turli xudolar va mavjudotlar obrazlari, alvasti, ajina, dev, pari, yalmogiz kabi obrazlar misol qilib keltiriladi. Shunday ekan bu ilmiy kuzatishlarimiz natijasida o‘zbek xalq og‘zaki ijodi kichik janrlari , maqol hamda topishmoqlarda mif bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlarni tahlil qilamiz.

Maqol va topishmoqlar o‘zbek folklorining qadimiy janrlaridan ekani Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida (XI)asr keltirilgan maqol namunalarini yoki “topishmoq” terminining “tabuzug‘” atamasi va “tabuzug‘ va “tabuzdum”, ya’ni “Men undan bir topishmoqni so‘radim”[2,429] birikmasining qayd etilishi orqali ham o‘z isbotini topadi.

Maqollar xalq og‘zaki ijodining ommaviy janrlaridan biridir. Asrlar davomida og‘izdan – og‘izga o‘tib kelgan maqollar xalqimizning dunyoqarashi, jamiyatga bo‘lgan munosabati, tarixi va ruhiy holatini ifodalaydi. Maqollarda hayotiy tajribalar natijasida kelib chiqqan qimmatli fikrlarning xulosasi ifodalanadi. Maqollar ko‘pincha poetik formaga ega bo‘ladi. Ular o‘zining ixcham, pishiq va puxtaligi bilan ham xalq og‘zaki ijodining boshqa turlaridan farq qiladi [3,6]

Xalq og‘zaki ijodining kichik janrlaridan biri bo‘lgan maqollarda chuqur ma’no-mazmun kasb etadi. Ularning diffuziyalanish hodisasi ya’ni bir janrning boshqa bir janr ichida singish jarayoni mif bilan ham bog‘liqdir.

“Folklorda badiiy tafakkur rivojlanishining mahsuli bo‘lgan turli badiiy-tasvir usul va vositalari xalq tafakkuri bilan birga o‘shib, takomillashib boyib bordi. Natijada obrazlilik ijtimoiy jihatdan mif-marosim-folklor, poetik jihatdan mif-metafora-qiyoslash-o‘xshatish-ramz- istiora-parallelizm ko‘rinishida o‘shib rivojlanib bordi. Ayni paytda badiiy tafakkurdagi o‘zgarishlar badiiy ijod prinsiplarida o‘z aksini topar ekan, zarur holatda, ular bu prinsiplarning o‘zgarishiga sabab ham bo‘ladi.”[4,230]

Bularni ko‘rib chiqadigan bo‘lsak: “Temirni qizig‘ida bos” maqolida “temir” so‘zi metafora bo‘lib, o‘xshatish ma’nosida so‘zga qiyoslanmoqda. Temir kulti – qudrat va kuch timsolida ko‘rilgan. Qadimgi xalqlarda temir mardlik, kuch-g‘ayrat, yengilmaslik, jangchi ruhi ramzi sifatida talqin qilingan. Chunki qurollar, qalqonlar, nayzalar aynan temirdan yasalgan.

“Sulaymon o‘ldi, devlar qutuldi” maqolida esa, mifologik ko‘makchi sifatida dev obrazi kelmoqda. Dev yovuz kuchlarga qaratilgan personaj sifatida shakllanmoqda. Sulaymon so‘zi esa, ezgulikka ishora bo‘lib, bu yerda yovuzlik, ezgulik ustidan g‘alaba qozonmoqda.

“Yer –xazina, suv oltin” maqolida suv so‘zi – o‘xshatish metafora usuli, ob-hayot ma’nosida kelmoqda hamda suv kulti- qadimgi jamiyatning suvni muqaddas, ilohiy hayot manbai sifatida ulug‘lashga asoslangan diniy-mifologik tasavvurlar majmuasidir. Suv borliqning yaratilishi, hayotning paydo bo‘lishi va davom etishi bilan bog‘liq bo‘lgani uchun hayot manbai, baraka timsoli, serhosillik, tabiat uyg‘onishi, yerni jonlantiruvchi kuch sifatida ko‘rsatiladi.

“Tog‘dan orqasi bo‘lganning, toshdan yuragi bo‘lar” bu yerda “tog‘” kulti qadimgi xalqlarning diniy tasavvurlarida tog‘ni muqaddas, kuch-qudrat manbai ilohiy timsoli sifatida ulug‘lash hodisasidir. Ko‘plab miflarda tog‘ olamning markazi, osmon bilan yer o‘rtasidagi ko‘prik, ilohiy kuchlar maskani bo‘lib tasvirlanadi. Mazkur maqolda tog‘ obraz motiv vazifasini bajarmoqda. Bu misollardan anglashiladiki, maqollar zamirida mif janrining mohiyati ko‘rinadi. Shu bilan birga topishmoqlarda ham bunday qarashlarni uchratishimiz mumkin:

“Bir otasi, bir onasi, necha yuz ming bolasi” topishmog‘ida quyosh, oy, yulduzlar insonga o‘xshatilib, jonlatirish san’ati vujudga keladi. Bu topishmoqda quyosh bilan oy ota-onaga qiyoslanib, yulduzlar ularning bolalari ekanligiga ishora bo‘lmoqda. Bu qadimdan samoviy (kosmogonik) miflar (osmon jismlari va tabiat hodisalarinig paydo bo‘lishi haqidagi qarashlarga tog‘ri keladi. Bunday fikrlarni folklorshunos olim D. O‘rayeva “ O‘zbek mifologiyasi” nomli kitobda keltirilgan.

Topishmoq folklorning eng qadimiy, eng ommaviy janri. Topishmoqda insonni qurshab olgan tabiat, borliqdagi narsalar va hodisalar jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlaridagi ijtimoiy ongning o‘z davriga nisbatan tafakkur doirasida tushuniladi va shu janrning o‘ziga xos badiiy shaklida aks ettiriladi; nazarda tutilgan hodisa va narsalar haqida bazi ma’lumot beriladi. [5,3]

Xalq og‘zaki ijodi topishmoqlaridan misol keltirsak: Qoravoy otdan tushdi, bolalari yugurib keldi.(qozon va idish tovoqlar) Bu topishmoqda animistik qarash bo‘lib, mifologik talqinda tuzilgan. Qoravoy so‘zi qozonga o‘xshatilib, bolalari esa idish tovoqqa jonlantirish orqali vujudga keldi.

Maqol va topishmoqlar o‘zbek folklorinig asrlar davomida avlodan-avlodga o‘tib, sayqal topib kelayotgan eng qadimiy janrlaridandir. Maqollar ajdodlarimizning uzoq asrlik hayotiy tajriba va sinov hosilalari bo‘lib, o‘zida xalqimizning axloqiy – didaktik qarashlarini ifodalab kelsa, topishmoqlar u yoki bu jihati bilan bir-biriga o‘xshash, belgi – xususiyatlari mushtarak bo‘lgan turli-tuman narsa-hodisalarni o‘zaro qiyoslab, metaforik nutq vositasida uni o‘zida aks ettiradi.[6,404]

O‘zbek xalq og‘zaki ijodi tizimida diffuziya hodisasi murakkab, ammo tabiiy jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. U xalq ijodining ichki rivojlanish qonuniyatlarini, janrlararo o‘zaro ta’sir mexanizmlarini hamda madaniy almashinuv jarayonlarini ochib beradi. Kichik janrlar — maqollar, topishmoqlar, matallar, afsonalar va rivoyatlar — o‘zaro ta’sirda bo‘lib, bir-birini mazmunan, shaklan va funksional jihatdan boyitadi. Bu jarayon folklorning tirik, dinamik va o‘zgaruvchan tizim ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Diffuziya hodisasi natijasida xalq ijodi o‘zining badiiy ifoda doirasini kengaytiradi, yangi obrazlar, motivlar va g‘oyalar paydo bo‘ladi. Shu bilan birga, u xalq tafakkurining uzluksiz rivojlanishini, milliy an’analar bilan zamonaviylik o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlaydi. Folklor janrlaridagi diffuziya nafaqat adabiy, balki sotsiologik va madaniy nuqtai nazardan ham ahamiyatlidir, chunki u xalqning tarixiy xotirasi, estetik didi va ijtimoiy ongining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Diffuziya hodisasi o‘zbek xalq og‘zaki ijodining barqarorlik va yangilanish o‘rtasidagi muvozanatini ifodalaydi. U milliy folklorning ichki tizimini boyitibgina qolmay, uni boshqa xalqlar og‘zaki ijodi bilan bog‘lovchi ko‘prik vazifasini ham bajaradi. Shu bois, diffuziya hodisasini ilmiy jihatdan chuqur o‘rganish folklorshunoslik fanining istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. В, Саримсоқов. О‘збек folklorining epik janrlari. Toshkent. 1986. 99-bet.
2. Маҳмуд Кошғарий Девону луғотит турк. Т.1. Тошкент: Фан, 1960.-Б.429
3. Ўзбек халқ мақоллари. Тошкент. 1958.-Б.6
4. О‘збек mifologiyasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2019. 230-bet.
5. З. Хусаинова. Ўзбек топишмоқлари. Фан. 1966. Б.3
6. О‘збек mifologiyasi. Toshkent: O‘qituvchi. 2019. 404-bet.